

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3

Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O'LGAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA'SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO'LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQUV MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO'LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA'LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

MoO₃/Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH

Allayarova Gulmira Xolmuratovna,

Fizika –matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent, Qarshi davlat universiteti "Nazariy
va eksperimental fizika kafedrasida dotsenti

Buronov Nurlibek Rustam o'g'li,

Fizika fakulteti Transport logistikasi 3- kurs talabasi

Zaripov Shuxrat Sobirjon o'g'li,

Fizika yo'nalishi 2- kurs magistranti

Annotatsiya. Bu ishda ikkilamchi elektronlar spektroskopiyasi hamda fotoelektronlar spektroskopiyasi kompleks usullaridan foydalanib, Mo ga O₂⁺ ionlarini bombardimon qilish usuli orqali Mo ni yuzida hosil qilingan MoO₃ nanotuzilmalarining elektron tuzulishi va fizik – optik xususiyatlari o'rganilgan. Hosil bo'lgan MoO₃ nanotuzilmasining taqiqlangan zona kengligi $E_g = 3,4$ eV yuzasining notekisligi esa 1,5 nm. Toza Mo ga O₂⁺ ionlarini implantatsiya qilinganda valent elektronlarning valent zonalarda joylashish zichliklar i o'zgarib borishini ko'rsatdi. Olingan spektrlardan ko'rinadiki valent elektronlar valent zonalarda joylashganda turli zichliklar bilan joylashar ekan va bu hosil bo'lgan spektrlar maksimum va minimumlarida yanada yaqqolroq namoyon bo'ldi.

Kalit so'zlar: ion implantatsiya, termik oksidlash, ikkilamchi elektronlar spektroskopiyasi, nanotuzilmalar.

Kirish. Molibden va molibden oksidi nanotuzilmalari turli sohalarda keng qo'llaniladi. Masalan mikro –elektronika optoelektronika va elektronika sohaslarida, turli hil displeyevlar olishda, sensorlarda va organik ko'yosh elementlarida MDP va PDP tuzilmalar olishda bundan tashqari integral sxemalar olishda tranzistorlarda keng qo'llaniladi[1-4].

Hozirgi vaqtgacha adabiyotlardan ma'lumki shisha ustida termik oksidlash usullari orqali va magnitron changlatish usullari orqali hamda MoO₃ tayyor kukunlari orqali ularning foton-elektron ta'sirida uning optik va emissiya va elektrofizik xususiyatlari o'rganib kelingan. Biroq Mo yuzida termik oksidlash va ion implantatsiya usullari orqali hosil qilingan MoO₃ nanoplankalarining qalinligini tarkibini va yuza morfologiyasi fizik xususiyatlari haqida to'liq ma'lumotlar mavjud emas[5-10].

Biz bu ishda Mo ni O₂⁺ ionlari bilan ion implantatsiya qilish usuli orqali hosil bo'lgan MoO₃ nanoplankalarining tarkibi, zona energetik prametrlari va valent elektronlarning valent zonalarda joylashish

zichligini o'rgandik. Ushbu ishda termik oksidlash usuli va ion implantatsiya usullari bir biriga solishtirib o'rganildi.

Nazariy tadqiqot metodologiyasi. Nishon sifatida monokristall tuzulishdagi Mo(111) namunasi olingan. Shaybasimon qilib qirqilgan namunaning diametri ~ 10 mm va qalinligi ~ 0,3 mm ga teng. Namuna yaxshilab shlifovka qilingach uni almaz pastasi yordamida yaxshilab tozalanib olindi. Yaxshilab tozalangan namunani sirtini spirt bilan tozalab artib, yuqori vakuumli 2 ta kameradan iborat bo'lgan qo'rilmaga joylashtirildi. Qo'rilmaning 1- kamerada termik oksidlash va ion implantatsiya jarayonlari amalga oshirildi, 2- kamerada esa bir qancha metodlar asosida; hosil bo'lgan nanoplankalarining tarkibi, elektron tuzulishini Oje elektronlar spektroskopiyasi va optik xususiyatlari va energetik parametrlarini (UFES) Ultrabinafsha nurlar spektroskopiyasi yordamida, sirt morfologiyasi va kristall tuzulishini (AKM) atom kuchlanishli

mikroskop va sekin elektronlar defraksiyasi usuli yordami o'rganildi[11-16].

Termik oksidlantirishdan oldin namunani 10^{-2} Pa $T=2000$ K da uzoq vaqt 25-30 soat qizdirib tozalab olindi. Keyin esa $T=2200$ K ga impulsli qizdirib olindi. Maxsus gaz balonni yordamida namunani yuzasiga $\varphi < 15^{\circ}$ ostida gaz molekulari yuborildi. Gaz molekulari yuborilganda namuna bir vaktida $T=850$ K ga qizdirib turildi. O_2 molekulari kelib namunani yuzasiga utirdi va optimal $T=850$ K qalinligi 60 \AA bo'lgan MoO_3 nanopenkasi hosil qilindi. Hosil bo'lgan nanopenkaning tarkibi birjinsli bo'lmadi va bo'ndan tashqari nanotuzilma orolcha o'sdi. Shuning uchun 2- usul ion implantatsiya usulida MoO_3 nanotuzilmalarini hosil qilib olindi. Bu usulda termik oksidlash kabi namunani oldin $T=2000$ K da 10^{-2} Pa uzoq vaqt 25-30 soat qizdirib tozalab olindi. Keyin esa $T=2200$ K ga impulsli qizdirib olindi. Keyingi bosqich O_2 molekularini elektron bombardimon qilish orqali kislorod molekulari O_2^+ ionlariga aylantirilib namunaning yuzasiga nisbatan $\varphi < 10-15^{\circ}$ ostida O_2^+ ionlarini energiyalarini $E=1, 3, 5$ keV va turli dozalarda $D = (4-8) \cdot 10^{17} \text{ sm}^{-2}$ namunaning yuzasiga yuborildi. Ion implantatsiya jarayonida ham namuna bir vaqtda optimal harorat $T=850$ K ga qizdirib turildi[17-21].

Ion implantatsiya jarayonida ionlarning $E = 1\text{keV}$ bo'lganda O_2^+ ionlari namunaning yuzasiga yaqinroq sohalariga keradi va hosil bo'lgan MoO_3 nanotuzilmaning qalinligi 30 \AA ni tashkil etdi. Ionlarning energiyasi $E = 3\text{keV}$ bo'lganda O_2^+ ionlari namunaning yuza osti qatlamlariga kerib bordi va hosil bo'lgan nanotuzilma qalinligi 60 \AA ni, $E = 5\text{keV}$ bo'lganda esa 90 \AA qalinlikdagi nanotuzilmalar hosil qilib olindi. Hosil qilingan MoO_3 nanotuzilmasining tarkibi birjinsli va tuzilmalar orasida o'tish qatlamlari deyarli hosil bo'lmadi. Demak xosil bo'lgan MoO_3 nanotuzilmasining yuza morfologiyasi 1- rasmda keltirilgan[17].

a)

b)

1.Rasm. Ion implantatsiyasi natijasida olingan qalinligi 60 \AA MoO_3 nanopyonkasi yuzasi: a – tasvir atom kuchi mikroskopi yordamida olingan ; b – elektron diffraksiya naqsh (tez elektron diffraksiya)[17].

Rasmdan ko'rinadiki Atom kuchlanishli mikroskop (AKM) yordamida olingan tasvir MoO_3 nanotuzilmasining yuza notikesligini va chukkilardan iborat ekanligi ($1,5 \text{ nm}$) va sekin elektronlar defraksiyasida (SED) olingan tasvir hosil bo'lgan nanotuzilma polikristall to'zulishda ekanligini qo'rsatdi.

Natijalar va muhokamalar. Quyidagi 2-rasmda toza Mo va ion implantatsiya usulida hosil qilingan MoO_3 nanotuzilmalari uchun olingan Oje spektrlar keltirilgan.

2-Rasm. a) Toza Mo (111): uchun b) O₂⁺ ionlarini energiyasi 1 keV va dozasi 4 × 10¹⁷ sm⁻² implantatsiya qilib haroratni 850 K qizdirib turilganda hosil bo'lgan MoO₃ nanotuzilmasi uchun Oje spektrlari[21]

Chizmadan kurinadiki toza Mo da olingan Oje spektrlar chuqqilarining siljishlari Mo va O₂⁺ ionlari bilan o'zaro bog' hosil qila boshladi deyishimiz mumkin. Termik oksidlash usulini ion implantatsiya usuliga solishtirib o'rganilganda ion implantatsiya usulida ionlarning energiyasini boshqarish imkonini va bu orqali nanotuzilmalarning qalinligini va ko'p qatlamli tizimlar hosil qilish imkonini berdi. Qo'yidagi 3- rasmda termik oksidlash usuli va ion implantatsiya usullarida olingan nanotuzilmalarni tarkibidagi O₂⁺ uchun konsentratsiya taqsimotlari keltirilgan.

Rasmdan kurinadiki (2-igri chiziq) termik oksidlash usulida 60 Å qalinlikda olingan naotuzilmaning o'tish qatlami ham 60 Å ni tashkil etdi. Ion implantatsiya usulida hosil qilingan nanotuzilmada esa (1- igri chiziq) o'tish qatlamlari o'tish qatlamlari juda kam hosil bo'ldi va stixiometrik tarkibi butun xajm va yuza bo'yicha buyicha deyarli bir hil bo'ldi. Keyingi 4- rasmda esa toza Mo va MoO₃ nanotuzilmalari uchun fotoelektron spektrlari keltirilgan.

3 – Rasm. Kislorod ionlarini turli energiyalarda E₀, keV: 1 – 1; 2 – 3; 3 – 5-3 va 1; ionlar dozasi tuyinish dozasi D=2·10¹⁷sm⁻² 60 Å qalinlikda MoO₃ hosil bo'lishida O₂⁺ ionlarining atom konsentratsiya taqsimotlari keltirilgan[17].

4- Rasm. Toza Mo uchun fotonlarni energiyasini 1 –10.8 ; 2 – MoO₃ nanotuzilmasi uchun fotonni energiyasi 15.6 eV da valent zona uchun spektrlari[21].

Rasmdan ko'rinadiki toza Mo ga (1- igri chiziq) fotonlarni energiyasi 10,8 eV qilib yuborilganda valent elektronlarning valent zonalardagi taqsimot spektrlari keltirilgan. Toza Mo ga O₂⁺ ionlarini implantatsiya qilinganda valent elektronlarning valent zonalarda joylashish zichliklar i o'zgarib borishini ko'rsatdi.

Olingan spektrlardan ko'rinadiki valent elektronlar valent zonalarda joylashganda turli zichliklar bilan joylashar ekan va bu hosil bo'lgan spektrlar maksimum va minimumlarida yanada yaqqolroq namoyon bo'ldi.

Xulosa. Shunday qilib bu ishda birinchi marta termik oksidlash va ion implantatsiya usullari yordamida hosil qilingan qalinligi 30-100 Å bo'lgan nanotuzilmalarning tarkibi va yuza nokesligi, zona energetik parametrlari o'rganilib quyidagi xulosalarga kelindi. Termik oksidlash usulida hosil qilingan MoO₃ nanotuzilmasini hosil bo'lishida o'tish qatlamlar ko'proq hosil bo'ldi va bo'nga sabab ularning tarkiblari birjiginsli bo'lmaganligidadir. Ion implantatsiya usulida olingan MoO₃ nanotuzilmalari esa elementar va kimyoviy tarkiblari 30-100 Å bo'lgan qalinliklar orlig'ida deyarli bir jinsli nanotuzilma hosil bo'ldi. Bir jinsli bo'lgan nanotuzilmaning zona energetik parametrlari va valent elektronlarning valent zonada joylashish taqsimotlari o'rganilganda 4 ta maksimumdan iborat spektrlar hosil bo'ldi. Bundan kelib chiqib biz valent zonada joylashgan valent elektronlarni turli zichliklar bo'yicha joylashishi mumkin degan xulosaga keldik.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Коршунов А.В. // Размерные и структурные эффекты в процессах окисления металлов: монография. Томск, 2013. 360 с.
2. Миннеханов А.А., Вахрина Е.В. Константинова Е.А., Кашкаров П.К. // Письма в ЖЭТФ. 2018. Т. 107. Вып. 4. С. 270.
3. Surovoi E.P., Surovaia V.E., Buzerko L.N. // J. Phys.Chem. A. 2013. V. 87. № 5. P. 826.
4. Ковивчак В.С., Панова Т.В. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2016. № 12. С. 41.
5. Гаврилов С.А., Белов А.Н. Электрохимические процессы в технологии микро- и наноэлектроники. М.: Высшее образование, 2009. 272 с.
6. Буназаров Д.Б., Касымов А.Х., Нормурадов М.Т., Пугачева Т.С. // Радиотехника и электроника. 1976. № 7. С. 21.
7. Суровой Э.П., Суровая В.Э., Бугерко Л.Н. // Журн. физ. химии. 2013. Т. 87. № 5. С. 842.

8. Chary K.V.R., Reddy K.R., Gurram K. et al. // J. Catal. 200. V. 226. № 2. P. 283.
9. Scanlon D.O., Watson G.W., Payne D.J. et al. // J. Phys.Chem. C. 2010. V. 114. P. 4636. <https://doi.org/10.1021/jp9093172>
10. Kang M., Oh E., Kim I. et al. // Current Appl. Phys. 2012. V. 12. P. 489. doi . 2011. 08. 007 <https://doi.org/10.1016/j.cap>
11. Bohne N.Y., Shevchenko F., Prokert J. // Nucl. Instrum.Methods Phys. Res. B. 2005. V. 24. Iss. 1–2. P. 157.
12. Bernd R., Claus H., Bernd R. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2000. V. 160. Iss. 3. P. 363.
13. Alov N.V. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2007. V. 256. Iss. 1. P. 337.
14. Ivna K., Piltaverlavana J., Badovinac R. // Appl. Surf.Sci. 2017. V. 425. P. 416.
15. Алов Н.В., Леонов М.П. // Физика и химия обработки материалов. 1986. Т. 6. № 6. С. 94.
16. Умирзаков Б.Е., Ташмухамедова Д.А., Гулямова С.Т., Аллаярова Г.Х. // ЖТФ. 2020. Т. 90. Вып. 5. С. 831.
17. Isakhanov Z.A., Mukhtarov Z.E., Umirzakov B.E., Ruzibaeva M.K. // Tech. Phys. 2011. V.56. Iss. 4. P. 546.
18. Donaev S.B., Djurabekova F., Tashmukhamedova D.A., Umirzakov B.E. // Phys. Stat. Sol. C. 2015. V. 12. Iss. 1–2. P. 89.
19. Эргашов Ё.С., Ташмухамедова Д.А., Раббимов Э. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2015. № 4. С. 38.
20. Алиев А.А., Шалимов З.Т. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2003. № 8. С. 105.
21. Умирзаков Б.Е., Исаханов З.А., Рузобаева М.К., Ёркулов Р.М. // ЖТФ. 2019. Т. 89. № 6. С. 935.

